

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 99-110.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):99-110.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья
УДК: 338.48
<https://doi.org/>

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ КОМАНД

Артём Дмитриевич Левченко¹, Игорь Очкин²

^{1,2}Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики,
г. Санкт-Петербург, Россия

¹artemlevchenkod@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-3199-8707>

²igor_ochkin@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0002-1155-2102>

Аннотация. Основной целью написания статьи явился анализ современного состояния развития цифровой культуры в командах организаций России и определение ключевых направлений её формирования с учётом роста требований к эффективности совместной работы в условиях цифровизации и гибридных форматов. Ввиду многогранности понятия «цифровая культура», в статье на основе анализа научных подходов уточнено его определение с акцентом на свойствах, отражающих современные реалии цифровой трансформации. Среди таких свойств: системность, адаптивность, коммуникационная зрелость, нормативность, стратегическая направленность. Авторами проанализированы теоретические положения и практические кейсы, характеризующие текущий уровень, тенденции развития цифровой культуры, а также её ключевые компоненты. Определено, что цифровые навыки и инструменты коллаборации, как важнейшие элементы культуры, активно развиваются в компаниях с высоким уровнем цифровой зрелости. Выявлена неравномерность развития цифровой культуры в командах, на которую влияют как факторы, непосредственно связанные с цифровизацией (скорость технологических изменений), так и внешние по отношению к ней (ограниченность ресурсов в малых и средних предприятиях). Среди ключевых барьеров развития цифровой культуры в командах следует выделить сопротивление персонала изменениям, недостаток стратегического подхода и сложности оценки эффективности, а также необходимость интеграции новых цифровых практик в традиционные бизнес-процессы. Эти факторы усложняют задачи формирования устойчивой культуры. Повышение требований к скорости коммуникации, эффективности удалённого взаимодействия и адаптивности команд вынуждает организации целенаправленно формировать цифровую культуру. С этой задачей успешно справляется создание комплексных цифровых экосистем. Практическая значимость исследования заключается в выявлении специфических факторов (особенно для малого и среднего предпринимательства) и разработке адаптированных рекомендаций, которые необходимо учитывать при проектировании программ развития цифровой культуры команд в организациях.

Ключевые слова: цифровая культура, цифровые навыки, гибридная работа, цифровая трансформация, малый и средний бизнес, управление изменениями

Для цитирования: Левченко А. Д., Очкин И. Теоретические основания формирования цифровой культуры команд // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 99-110. <https://doi.org/>.

Modern management: problems of theory and practice

Original article

THEORY BASES OF FORMATION OF DIGITAL CULTURE OF TEAMS

Artem D. Levchenko¹, Igor Ochkin²

^{1,2}Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics,
Saint-Petersburg, Russia

¹artemlevchenkod@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-3199-8707>

²igor_ochkin@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0002-1155-2102>

Abstract. The primary goal of this article is to analyze the current state of digital culture development in organizational teams in Russia and identify key directions for its formation, considering growing demands for collaborative efficiency amid digitalization and hybrid work formats. Given the multifaceted nature of the concept "digital culture," the study refines its definition through analysis of scholarly approaches, emphasizing properties reflecting modern realities of digital transformation: systemicity, adaptability, communication maturity, normativity, and strategic focus. The author examines theoretical frameworks and practical case studies characterizing current levels, development trends, and core components of digital culture. Findings indicate that digital skills and collaboration tools – as critical cultural elements – are actively advancing in companies with high digital maturity. Uneven development of digital culture across teams was identified, influenced both by digitalization-specific factors (pace of technological change) and external factors (resource constraints, especially in SMEs). Key barriers to digital culture development in teams include employee resistance to change, lack of strategic planning, challenges in effectiveness evaluation, and the need to integrate new digital practices into traditional business processes. These factors complicate sustainable culture formation. Rising demands for communication speed, remote interaction efficiency, and team adaptability compel organizations to deliberately cultivate digital culture. This challenge is effectively addressed through establishing comprehensive digital ecosystems. The practical significance of the research lies in identifying context-specific factors (particularly for SMEs) and developing tailored recommendations essential for designing team digital culture development programs in organizations.

Keywords: digital culture, digital skills, hybrid work, digital transformation, small and medium-sized enterprises, change management

For citation: Levchenko A. D., Ochkin I. Theory bases of formation of digital culture of teams // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):99-110. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В условиях глобальной цифровизации экономики и социальной сферы одной из важнейших предпосылок устойчивого развития организаций становится наличие у работников высокого уровня цифровой культуры. Цифровые технологии всё глубже проникают в профессиональную деятельность, изменяя характер взаимодействия между сотрудниками, способы организации труда и механизмы управления персоналом. Особенно остро необходимость формирования цифровой культуры проявляется в работе команд, где эффективность совместной деятельности напрямую зависит от уровня освоения цифровых инструментов, навыков онлайн-коммуникации и понимания этических норм поведения в цифровой среде.

Цель и задачи исследования

Целью настоящего исследования является анализ факторов формирования цифровой культуры в команде, выявление ключевых компонентов, оказывающих влияние на её развитие, а также разработка практических рекомендаций по повышению уровня цифровой зрелости трудовых коллективов.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- определить понятие «цифровая культура» и проанализировать его эволюцию в научной литературе;
- выявить основные элементы цифровой культуры в профессиональной среде;
- рассмотреть особенности функционирования команд в условиях цифровизации и влияние цифровой культуры на их эффективность;
- проанализировать существующие методы и практики развития цифровой культуры в организациях;
- предложить рекомендации по формированию устойчивой цифровой культуры в команде на основе анализа теоретических и практических данных.

Методы исследования

При подготовке статьи использован комплекс взаимодополняющих методов. Теоретическая база сформирована посредством анализа российских научных публикаций по проблемам цифровизации, управления командами и корпоративной культуры. Использование методов анализа, синтеза, сравнения, дедуктивного и индуктивного методов позволили выявить структурные компоненты цифровой культуры команд, факторы эффективности и разработать рекомендации для организаций с учётом ресурсных ограничений.

Результаты исследования и их обсуждение

Понятие «цифровая культура» активно используется в современной научной литературе, однако его определение не является унифицированным. Большинство исследователей рассматривают его как совокупность ценностей, норм, знаний, навыков и практик, связанных с использованием цифровых технологий в различных сферах жизни общества. В контексте профессиональной деятельности цифровая культура приобретает специфический смысл, выступая как система устойчивых поведенческих установок, позволяющих эффективно взаимодействовать в условиях цифровизации. Более того, взаимодействие происходит не в физическом пространстве, а уже в цифровом, где восприятие пользователей меняется, и их модель восприятия будет строиться на экранах, что характерно для активных пользователей – это нелинейное ризоматичное чтение [1, с. 127-130].

Исторически развитие понятия «цифровая культура» прошло несколько этапов. На начальном этапе акцент делался на цифровую грамотность, под которой понимались базовые технические навыки работы с компьютером и интернетом. Однако с развитием технологий стало очевидным, что одних технических знаний недостаточно для полноценного функционирования в цифровом пространстве. Это привело к появлению более широкого понятия – цифровой компетентности, которая включает не только практические навыки, но и способность анализировать информацию, соблюдать этические нормы, защищать данные и взаимодействовать в цифровой среде. Кроме вышеперечисленного, можно выделить, что большая часть взаимодействия происходит в пространстве, которое физически не достичь, а также характерно для текущего времени – это использование мессенджеров, социальных сетей и их произвольных продуктов, где уже зарождается своя норма общения, взаимодействия, свои роли, этика и др. [2, с. 29-30].

В дальнейшем произошёл переход от рассмотрения индивидуальных навыков к изучению коллективных аспектов цифровой культуры, особенно в профессиональной сфере. Согласно исследованиям, проведённым в рамках организационной психологии и управления персоналом, формирование общей цифровой культуры коллектива становится важным фактором повышения продуктивности, адаптивности

и коммуникационной эффективности. Кроме самого факта потребности внедрения персонала в цифровое пространство организации, требуется понимание психологии современного человека, как он взаимодействует в таком пространстве, изменение его поведения, а также, вероятно, требуется разработка специализированных психологических тестов, чтобы понимать работника и его слабые и сильные стороны. В совокупности такой подход позволит на ранних этапах выявлять и разделять персонал по психотипу, но такой подход потребует достаточных денежных вливаний и преобразования найма персонала, а также проведение работы с уже имеющимся персоналом, что может быть затруднительно и малоэффективно.

На основе анализа научных публикаций можно выделить несколько ключевых компонентов цифровой культуры, которые обеспечивают её целостность и функциональную значимость:

1. Цифровые компетенции – это техническая база цифровой культуры, включающая умение использовать программное обеспечение, работать с электронными документами, применять системы управления проектами [3, с. 36-37].

2. Цифровое мышление – способность анализировать информацию, принимать решения на основе данных, применять логические подходы к решению задач в цифровой среде. Оно связано с развитием критического мышления и готовностью к постоянному обучению, способностью справляться с информационным перегрузом, к креативности, способностью справляться с попытками «атаки» различных цифровых продуктов и др. [4, с. 108-110].

3. Коммуникационная культура в цифровой среде включает знание правил онлайн-взаимодействия, умение формулировать свои мысли в текстовой форме, учитывать особенности невербальной коммуникации в цифровом формате, а также соблюдение этических норм в сетевом общении. Особенности такой культуры будут повышенная конкурентность, множество источников взглядов и информации, несистемность, а значит присуща будет противоречивость [5, с. 60-69]. Отдельно хотелось бы выделить ряд проблем и особенностей при такой коммуникации, а именно: формирующуюся нервозность пользователей, инфантилизм, желание укрыться от проблем в сети, закрытость вне рамок привычного круга общения в сети, подверженность информационному шуму, неспособность концентрироваться на длительных задачах и др.

4. Этические и правовые аспекты – понимание границ допустимого в цифровом пространстве, осознанное отношение к вопросам конфиденциальности, защиты информации и авторского права [6].

5. Готовность к изменениям и адаптации – один из важнейших элементов цифровой культуры, поскольку технологии развиваются быстро, и успешные сотрудники должны быть готовы к постоянному освоению новых инструментов и методов работы.

Эти компоненты тесно взаимосвязаны и формируют целостную систему, позволяющую индивиду или коллективу эффективно функционировать в условиях цифровизации.

В условиях современного рынка труда, где всё большее число компаний внедряет удалённый и смешанный форматы работы, значение цифровой культуры возрастает. В профессиональной среде она выступает не просто как набор технических навыков, а как фактор корпоративной культуры, влияющий на уровень доверия, сплочённости команды и мотивированности сотрудников.

При высоком уровне цифровой культуры в организации возможно:

- снизить порог вхождения новых сотрудников в рабочие процессы;
- повысить скорость принятия решений;
- улучшить качество межличностного взаимодействия;
- минимизировать ошибки, связанные с недопониманием в цифровой коммуникации.

Требуется выделить особое значение развития цифровой культуры в компаниях, где работают многонациональные и межпоколенческие команды, поскольку в таких коллективах различаются не только языковые, но и культурные барьеры, усиленные

цифровыми особенностями восприятия информации. Именно в таких командах должен использоваться универсальный способ адаптации и сплочения персонала.

В современной науке существуют различные подходы к изучению цифровой культуры, среди которых можно выделить:

- феноменологический подход, рассматривающий цифровую культуру как новую форму человеческого бытия и социального взаимодействия;
- социокультурный подход, который видит цифровую культуру как результат влияния технологий на традиционные формы культуры;
- компетентностный подход, предполагающий развитие цифровой культуры через формирование конкретных навыков и умений;
- организационный подход, ориентированный на изучение цифровой культуры внутри компании как фактора стратегического развития.

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и ограничения, поэтому наиболее продуктивным представляется интегративный подход, объединяющий теоретическую глубину феноменологического и социокультурного направлений с практической направленностью компетентностного и организационного подходов.

Современные организации всё чаще строят свою деятельность вокруг командной работы, которая обеспечивает гибкость, инновационность и высокую степень адаптации к изменяющимся условиям рынка. В условиях цифровизации роль команд значительно возрастает, поскольку большинство бизнес-процессов требуют координации усилий между специалистами из разных функциональных областей, часто находящихся в разных регионах или даже странах.

Команды становятся ключевым элементом реализации цифровых проектов, будь то разработка программного обеспечения, внедрение систем управления данными или трансформация маркетинговой стратегии с использованием big data. При этом эффективность таких команд напрямую зависит от уровня их цифровой зрелости, под которой понимается совокупность знаний, навыков, установок и практик, обеспечивающих успешное использование цифровых технологий для достижения организационных целей.

В зависимости от характера взаимодействия и используемых инструментов можно выделить несколько типов команд, существующих в современных организациях, которые можно разделить на 3 группы команд:

1. Традиционные команды: работают в офисе, основываясь на личном контакте, устной коммуникации и бумажных/локальных электронных документах. Цифровизация затрагивает их в меньшей степени, но всё же требует освоения базовых цифровых инструментов.

2. Смешанные (гибридные) команды: сочетают очный и удалённый форматы работы. Участники могут находиться как в офисе, так и дистанционно. Для их эффективного функционирования необходимы хорошо налаженные процессы цифрового взаимодействия и использования соответствующих платформ.

3. Удалённые (виртуальные) команды: полностью зависят от цифровых инструментов для выполнения задач, общения и координации. Эффективность таких команд во многом определяется уровнем цифровой культуры каждого участника, а также наличием общих стандартов и правил поведения в цифровом пространстве [7, с. 35-36].

Каждый из этих типов имеет свои особенности, однако все они сталкиваются с аналогичными проблемами при недостаточном уровне цифровой культуры внутри коллектива.

Цифровая культура оказывает комплексное влияние на работу команды, проявляясь через следующие ключевые факторы:

1. Коммуникация – в цифровой среде коммуникация становится более формализованной и текстоцентричной. Недостаток невербальных сигналов может привести к недопониманию, если участники команды не владеют навыками точного формулирования мыслей и соблюдения этических норм сетевого общения [8, с. 105-106].

2. Управление знаниями – эффективное распределение, хранение и использование информации являются критически важными в цифровых командах. Без развитой цифровой культуры возникают проблемы с доступом к данным, дублированием усилий и потерей знаний [9, с. 126-128].

3. Совместная работа в цифровых инструментах – использование таких платформ, как: Кабанчик, Яндекс.Трекер, Trello, Jira, Microsoft Teams, Slack и других, требует не только технических навыков, но и понимания принципов совместной деятельности в цифровом пространстве [10, с. 475]. Необходимо отметить, что часть из перечисленных программ ограничены в функционале или недоступны на территории РФ, аналогами могут послужить продукты от отечественных разработчиков, и потребуются изучать их функционал, доступность и отличия от аналогов отдельно.

4. Адаптивность и готовность к изменениям – в быстро меняющейся цифровой среде важно уметь осваивать новые инструменты и подходы. Сопротивление изменениям со стороны сотрудников – частая причина снижения продуктивности при внедрении новых технологий [11, с. 94-96].

Эти факторы показывают, что развитие цифровой культуры – это не просто обучение работе с конкретными программами, а формирование нового типа мышления и поведения, способствующего эффективному взаимодействию в команде.

Несмотря на растущее признание важности цифровой культуры, многие организации сталкиваются с рядом трудностей при её формировании. Наиболее распространённые проблемы включают:

1. Сопротивление персонала – особенно среди опытных специалистов, привыкших к традиционным методам работы. Это связано с психологическим барьером, страхом потери контроля или ухудшения профессиональных позиций.

2. Недостаток цифровых навыков – особенно в малом бизнесе и в организациях с ограниченными ресурсами на обучение персонала. Отсутствие базовой подготовки делает невозможным полноценное использование цифровых возможностей.

3. Отсутствие стратегического подхода – цифровизация зачастую сводится к формальному внедрению программного обеспечения без разработки долгосрочной стратегии развития цифровой культуры. Такой подход приводит к низкой вовлечённости сотрудников и неэффективному использованию технологий.

4. Формирование «цифрового расслоения» – различия в уровне цифровой культуры между сотрудниками могут привести к внутреннему конфликту интересов, снижению морального климата и ухудшению результатов работы команды [12, с. 30-33].

Для преодоления указанных проблем необходим системный подход, включающий обучение, корпоративную политику, лидерство и постоянную оценку уровня цифровой зрелости коллектива.

Перспективы развития цифровой культуры в командной работе связаны с дальнейшим совершенствованием образовательных программ, внедрением новых подходов к управлению знаниями и созданием благоприятной цифровой экосистемы в организациях. Особенно актуально это в контексте развития гибридных форм работы, когда требуется не просто освоить инструменты, но и выработать единые правила поведения, взаимодействия и ответственности в цифровом пространстве.

Кроме того, развитие искусственного интеллекта, автоматизации и аналитики данных открывает новые возможности для повышения эффективности команд, но одновременно предъявляет повышенные требования к уровню цифровой культуры участников. В этой связи формирование устойчивой цифровой культуры становится стратегической задачей, влияющей на конкурентоспособность организации в долгосрочной перспективе. Кроме того, повышаются требования к пониманию инструментов искусственного интеллекта, как именно работать с ними, их различия, как правильно сделать запрос, чтобы получить подходящий результат, а также как проверять результаты на достоверность.

Одним из ключевых направлений развития цифровой культуры в команде является обучение персонала, направленное на формирование у сотрудников необходимых знаний, навыков и установок для работы в цифровой среде. Современные организации всё чаще используют разнообразные образовательные подходы, включая:

- онлайн-курсы и вебинары – позволяют быстро охватить большое количество сотрудников и адаптировать программу под уровень подготовки;
- интерактивные тренинги и мастер-классы – способствуют практическому освоению инструментов и развитию коммуникационных навыков в цифровом пространстве;
- платформы электронного обучения (LMS) – такие как Moodle, Lectora, TalentLMS – дают возможность организовать гибкое и индивидуализированное обучение.

Важным элементом системы обучения является наставничество и адаптация в цифровой среде, когда более опытные сотрудники помогают коллегам осваивать новые технологии и нормы поведения в цифровом пространстве. Такой подход способствует не только технической подготовке, но и формированию общей цифровой этики внутри коллектива.

Эффективное использование цифровых инструментов коммуникации играет важную роль в развитии цифровой культуры команды. Среди наиболее популярных можно выделить:

- мессенджеры и платформы для видеоконференций (Slack, Microsoft Teams, Zoom) – обеспечивают оперативный обмен информацией и визуальный контакт между участниками удалённой или смешанной команды;
- системы управления проектами (Кабанчик, Яндекс.Трекер, Trello, Asana, Jira) – позволяют структурировать задачи, отслеживать прогресс выполнения и распределять ответственность между участниками;
- корпоративные порталы и внутренние вики-ресурсы – служат централизованными базами знаний, где хранится информация, документы, инструкции и другие материалы, необходимые для эффективной совместной работы [10, с. 475-476].

Важно, чтобы использование этих инструментов было не просто формальным внедрением, а частью общей стратегии развития цифровой культуры. Для этого необходимо:

- проводить обучение работе с инструментами;
- разрабатывать стандарты использования и правила взаимодействия;
- обеспечивать обратную связь и корректировку процессов.

Для устойчивого развития цифровой культуры в команде важно создать цифровую экосистему компании, которая включает в себя не только технические средства, но и культурные, организационные и правовые аспекты. Ключевые элементы такой экосистемы:

1. Корпоративная политика цифровизации – разработка документов, регулирующих использование технологий, защиту данных, права и обязанности сотрудников в цифровом пространстве.

2. Цифровая этика – определение норм поведения в онлайн-коммуникациях, соблюдение конфиденциальности, предотвращение кибербуллинга и других форм деструктивного поведения.

3. Инфраструктура поддержки – наличие технической поддержки, специалистов по цифровой трансформации, аналитиков данных и других профессий, обеспечивающих устойчивое развитие цифровой среды.

4. Обратная связь и оценка цифровой зрелости – регулярное проведение опросов, тестирований и интервью с сотрудниками для выявления уровня цифровой культуры и точек роста.

Создание такой экосистемы требует участия всех уровней управления и должно быть частью общей стратегии цифровой трансформации организации.

Развитие цифровой культуры невозможно без эффективного управления изменениями, поскольку внедрение новых технологий и практик всегда связано

с психологическим и организационным сопротивлением. Ключевыми принципами успешного управления изменениями являются:

- прозрачность целей и ожиданий;
- вовлечённость сотрудников в процесс изменений;
- предоставление обратной связи и корректировка действий;
- мотивация и признание усилий работников.

Особую роль в этом процессе играет лидерство, поскольку руководители должны не только понимать ценность цифровой культуры, но и демонстрировать её в своей деятельности. Лидер должен быть первым, кто использует цифровые инструменты, соблюдает нормы цифрового взаимодействия и поощряет своих подчинённых к развитию цифровых компетенций.

Формирование цифрового мышления – один из самых сложных, но важных аспектов развития цифровой культуры. Оно предполагает:

- готовность к постоянному обучению;
- умение анализировать данные и принимать решения на основе информации;
- критическое отношение к источникам информации;
- открытость к новым технологиям и методам работы.

Для развития цифрового мышления могут использоваться такие подходы, как:

- деловые чемпионаты и деловые игры;
- участие в цифровых лабораториях;
- кросс-функциональные проекты, требующие совместной работы с IT-специалистами;
- внедрение культуры экспериментов и ошибок как части процесса обучения.

Эти практики позволяют сотрудникам выходить за рамки привычных шаблонов и развивать не только технические, но и мыслительные навыки, необходимые в условиях цифровизации.

В последние годы многие российские компании активно внедряют практики развития цифровой культуры, особенно в условиях роста удалённой работы и цифровизации бизнес-процессов. Одним из ярких примеров является Сбербанк России, который провёл масштабную трансформацию своей внутренней корпоративной культуры под влиянием цифровых технологий.

Сбербанк разработал комплексную программу повышения цифровой грамотности сотрудников, включающую:

- онлайн-курсы на платформе СберУниверситет;
- тренинги по работе с цифровыми инструментами (CRM-системы, аналитика данных);
- внедрение единой экосистемы взаимодействия через внутренние порталы и мобильные приложения.

Результатом стало повышение скорости принятия решений, снижение уровня ошибок и улучшение качества межфилиального взаимодействия [13].

Ещё одним успешным примером является Яндекс, где цифровая культура формировалась не только через обучение, но и через создание собственной цифровой экосистемы. Компания активно использует:

- корпоративный портал с единым доступом ко всем ресурсам;
- систему внутренних блогов и дискуссионных площадок для обмена знаниями;
- автоматизированные системы оценки производительности и обратной связи.

Особое внимание уделяется развитию цифрового мышления: регулярно проводятся между разными командами соревнования, внутренние стартап-чемпионаты и организация проектов между отделами, способствующие развитию навыков совместной работы в цифровой среде [14, с. 8-12].

Анализ успешных кейсов позволяет выделить общие факторы, способствующие эффективному развитию цифровой культуры:

1. Интеграция обучения в повседневную работу – когда цифровые навыки осваиваются в контексте реальных задач, это повышает их практическую ценность и вовлечённость сотрудников.

2. Поддержка со стороны руководства – участие лидеров в процессе изменения культурных установок значительно усиливает эффект от внедряемых программ.

3. Создание цифровой экосистемы – наличие единой платформы, правил взаимодействия и доступа к информации обеспечивает устойчивость изменений.

4. Обратная связь и адаптация – регулярное тестирование и корректировка программ позволяет учитывать специфику организации и потребности сотрудников.

Эти принципы могут быть использованы и другими организациями при планировании программ развития цифровой культуры в своих коллективах.

Хотя представленные кейсы относятся к крупным корпорациям, их опыт может быть частично адаптирован и применён в малом бизнесе, государственных учреждениях и образовательных организациях. Например:

- в малом бизнесе возможно внедрение простых цифровых инструментов (например: Кабанчик, Яндекс.Трекер, Trello, Zoom, Google Docs), с последующим обучением сотрудников их использованию. Часть из перечисленных цифровых решений могут работать ограниченно или вовсе уйти окончательно: потребуется изучение рынка и при внедрении решений – закладывать данные риски;

- важно начать с создания стандартов цифрового взаимодействия и внедрения электронных документов;

- необходимо формировать цифровую культуру ещё на этапе подготовки сотрудников, включая её как элемент на время адаптации.

Важно понимать, что успех зависит не только от выбора технологий, но и от готовности коллектива к изменениям, наличия поддержки руководства и системного подхода к обучению и развитию.

Малые и средние предприятия (МСП) сталкиваются с рядом ограничений при внедрении цифровой культуры:

- ограниченные финансовые и временные ресурсы;

- слабая ИТ-инфраструктура;

- недостаточная подготовка персонала;

- сопротивление изменениям со стороны руководства и сотрудников [15, с. 56-61].

Однако именно в МСП есть ряд преимуществ, которые можно использовать для более быстрого внедрения цифровых практик:

- небольшая численность команды;

- высокая степень личного взаимодействия между сотрудниками;

- отсутствие бюрократических барьеров на уровне управления.

Эти особенности позволяют внедрять цифровую культуру с меньшими затратами, чем в крупных организациях, при условии системного подхода и поддержки руководства.

На основе анализа кейсов и научных исследований предложены следующие практические рекомендации:

1. Постепенное внедрение цифровых инструментов. Вместо масштабного перехода начинать с базовых решений: Кабанчик, Яндекс.Трекер, Google Drive, Telegram. Это снижает порог входа и позволяет сотрудникам привыкнуть к цифровому взаимодействию, но при использовании иностранных программ велик риск ухода или ограничения впоследствии, что требует, как отмечалось ранее, подходить более осознанно к выбору продуктов и компаний.

2. Обучение через наставничество и внутренние тренинги. Проводить регулярные мини-обучения, использовать опыт более продвинутых сотрудников. Такой метод способствует не только технической подготовке, но и формированию общей цифровой этики внутри коллектива.

3. Разработка минимальных стандартов цифрового взаимодействия. Установить правила использования электронной почты, чатов, общих документов. Это помогает избежать недопонимания и формирует культуру дисциплинированного цифрового поведения.

4. Использование бесплатных образовательных ресурсов. Использовать онлайн-курсы на обучающих платформах, материалы видеохостингов, программы поддержки МСП. Регулярное обучение даже в таком формате положительно влияет на уровень цифровой зрелости команды.

5. Формирование цифрового лидерства. Руководители должны демонстрировать цифровое поведение и поддерживать инициативы. Лидерство играет ключевую роль в принятии изменений.

6. Создание системы обратной связи. Проводить анкетирование, собирать отзывы, корректировать программы развития. Это позволяет видеть точки роста и своевременно реагировать на запросы сотрудников.

7. Гибридные модели обучения и работы. Сочетать очное обучение с цифровыми инструментами для повышения вовлечённости. Особенно актуально для организаций, где удалённая работа только начинает развиваться.

8. Интеграция цифровой культуры в HR-процессы. Оценивать цифровые навыки при найме, адаптации и оценке эффективности сотрудников. Это создаёт устойчивую систему развития.

9. Поощрение экспериментов и цифровых инициатив. Проведение между командами соревнований, внедрение идей сотрудников по улучшению цифровых процессов, поощрение тех, кто активно использует новые инструменты. Это формирует устойчивое отношение к изменениям и развивает цифровое мышление.

10. Участие в программах поддержки цифровизации. Использовать государственные и частные программы повышения цифровой зрелости. Например, проекты Минэкономразвития, Цифровой деловой среды, региональных центров цифровизации.

Сильные стороны предложенных способов:

- ориентированы на ограниченные ресурсы МСП;
- легко внедряемы и адаптируемы;
- фокусируются на человеческий фактор и обучение;
- развивают цифровое мышление, а не только навыки;
- предусматривают участие руководства и сотрудников.

Слабые стороны предложенных способов:

- зависимость от вовлечённости руководителя;
- риск поверхностного внедрения;
- отсутствие метрик оценки эффективности;
- ограниченная масштабируемость.

Чтобы минимизировать слабые стороны и максимально использовать сильные стороны, рекомендуется:

1. Создать роль цифрового координатора даже в небольшой компании.
2. Разработать минимальный стандарт обучения с чек-листами и тестированием.
3. Ввести KPI (ключевые показатели эффективности) по цифровой культуре в оценку эффективности сотрудников.
4. Использовать систему обратной связи и регулярные опросы.
5. Участвовать в программах поддержки цифровизации, чтобы получить консультации и ресурсы.

Выводы

В ходе проведённого исследования были рассмотрены ключевые аспекты формирования и развития цифровой культуры в команде, проанализированы теоретические подходы, выявлены практические методы и представлены успешные кейсы внедрения программ цифровизации в организациях.

Анализ показал, что развитие цифровой культуры – это стратегическая задача, требующая внимания со стороны руководства, инвестиций в образование и постоянного совершенствования внутренних процессов. Цифровая культура является неотъемлемым элементом современной профессиональной среды, особенно в условиях роста удалённой и гибридной работы. Её уровень напрямую влияет на эффективность

коммуникации, качество совместной деятельности, степень доверия между участниками команды и общую продуктивность организации.

Развитие цифровой культуры требует системного подхода, который включает обучение сотрудников, создание цифровой экосистемы компании, внедрение стандартов взаимодействия в цифровом пространстве, а также формирование цифрового мышления у всех участников процесса. Простого освоения инструментов недостаточно – необходимо изменение культурных установок, ценностей и поведенческих паттернов внутри коллектива.

Особое внимание уделено формированию цифровой культуры в малом и среднем бизнесе, где ограниченные ресурсы требуют адаптированных подходов. Были предложены рекомендации по постепенному внедрению цифровых инструментов, использованию внутреннего обучения и наставничества, разработке минимальных стандартов взаимодействия, применению бесплатных образовательных ресурсов и участию в программах поддержки цифровизации.

Также был проведён анализ сильных и слабых сторон различных методов внедрения цифровой культуры. Основными проблемами являются зависимость от вовлечённости руководителя, риск поверхностного внедрения, отсутствие метрик оценки эффективности и ограниченная масштабируемость. В то же время такие преимущества, как доступность решений, ориентация на человеческий фактор и возможность экспериментов позволяют даже небольшим компаниям развивать цифровую культуру с минимальными затратами.

Таким образом, развитие цифровой культуры в команде – это не разовый проект, а долгосрочный процесс, требующий регулярного обновления, анализа и корректировки. Только при условии системного подхода к формированию цифровой культуры организация сможет эффективно функционировать в условиях цифровой экономики и сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.

Список источников

1. Воробьёва Т. Л. Трансформация модели чтения в цифровой культуре // Текст. Книга. Книгоиздание. 2021. № 27. С. 126-138. <https://doi.org/10.17223/23062061/27/7>.
2. Салтанович И. П. Концепции культуры цифрового общества в современной социологии // Цифровая социология. 2024. Т. 7. № 1. С. 26-31. <https://doi.org/10.26425/2658-347x-2024-7-1-26-31>.
3. Хабдиева С. Р. Основные подходы формирования цифровых навыков // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2022. № 3(40). С. 36-41. https://doi.org/10.57145/27128474_2022_11_03_07.
4. Кузин Д. В., Пономарёв И. П. Управленческое мышление в новой реальности // Мир новой экономики. 2021. № 15(2). С. 107-117. <https://doi.org/10.26794/2220-6469-2021-15-2-107-117>.
5. Володенков С. В., Федорченко С. Н., Печенкин Н. М. Возможности особенности формирования мировоззрения в цифровой коммуникационной среде: по материалам экспертного исследования // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭК. 2023. Т. 19. № 1. С. 58-79. <https://doi.org/10.21638/spbu23.2023.105>.
6. Бурнашев Р. Ф. Философские аспекты цифровой этики в эпоху технологического прогресса // Universum общественные науки: электрон. науч. журнал. 2023. № 12(103). URL: <https://7universum.com/ru/social/archive/item/16461>.
7. Орлова М. В., Александрова И. Ю. Распределённые команды: вызовы и возможности // Вестник университета. 2022. № 2. С. 33-40. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2022-2-33-40>.
8. Арутян С. Г. Корпоративная культура как фактор мотивации персонала // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2023. № 3(11).

С. 105-111. <https://doi.org/10.24412/1994-3776-2023-3-105-111>.

9. Александрова А. И., Пастухова А. Д. Управление знаниями и корпоративная культура как инструмент повышения конкурентоспособности компании // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. 2021. № 2. С. 125-133. <https://doi.org/10.17586/2310-1172-2021-14-2-125-133>.

10. Чернявская С. А., Глущенко Т. Е., Стеганцов С. А. Анализ организации управления персоналом в условиях удалённой работы // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 2(46). С. 473-476. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54287114>.

11. Голованова О. С., Масок Н. Н. Организационный механизм активного управления человеческим капиталом в цифровой экосистеме организации // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета. 2024. Т. 1. С. 92-105. <https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2024-1/092-105>.

12. Ивушкина Е. Б., Морозова Н. И. Информационная модель общественного устройства Гуманитарные и социальные науки. 2024. Т. 104. № 3. С. 29-35. <https://doi.org/10.18522/2070-1403-2024-104-3-29-35>.

13. Кодекс корпоративной этики и делового поведения. URL: <https://www.sberbank.com/ru/sustainability/ethics/interactive>.

14. Кузовкова Т. А., Алмаева О. П., Шаравов И. М. Особенности и тенденции развития цифровых экосистем на примере компании Яндекс // Экономика и качество связи. 2025. № 1(35). С. 4-16. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-i-tendentsii-razvitiya-tsifrovyyh-ekosistem-na-primere-kompanii-yandeks/viewer>.

15. Фидарова К. К., Варламова Е. В., Глинчевский Э. И., Павлова Г. Ш. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса // Теоретическая экономика. 2023. № 12(108). С. 55-64. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=60040901>.

Информация об авторах

А. Д. Левченко – аспирант, направление менеджмент, кафедра управления социально-экономическими системами;

И. Очкин – аспирант, направление менеджмент, кафедра управления социально-экономическими системами.

Information about the authors

A. D. Levchenko – Postgraduate student, Department of Management of Socio-Economic Systems;

I. Ochkin – Postgraduate student, Department of Management of Socio-Economic Systems.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 16.06.2025; одобрена после рецензирования 23.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 16.06.2025; approved after reviewing 23.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.